

HERRAMIENTA:

Mapa conceptual

Tiempo efectivo estimado: Tres horas

Objetivos

1. Comprender diversas estructuras de pensamiento y maneras de generar conocimiento.
2. Organizar y estructurar el conocimiento de manera sistemática de modo que se puedan relacionar ideas y conceptos entre sí.

Perfil del público meta

El mapa conceptual puede ser trabajado de manera individual, pero también grupal; lo ideal es que sean grupos pequeños para que existan más posibilidades de participación, 6 es el máximo de personas por grupo si se desea hacer con esta modalidad.

Perfil del equipo de facilitación

Esta persona debe ser analítica, debe tener afinidad por el tema por tratar y conocer a profundidad los elementos que lo componen, para poder analizar con el equipo las variables y la pertinencia de los conceptos. Debe tener buenas habilidades de comunicación y capacidad de síntesis para lograr explicar temas que pueden tener muchas relaciones complejas entre sí y a la vez, saber guiar al grupo hacia el pensamiento creativo.

Metodología

Paso 1

Identificar cuál será la pregunta central que responderá el mapa.

Paso 2

Leer e identificar las palabras claves del texto, pregunta focal o de la situación por contextualizar.

Paso 3

Ordenar la lista de conceptos claves, intentando agrupar los términos que se relacionan por área temática y por subtema. También valorando los términos y los conceptos más relacionados al tema central, priorizando la ubicación de estos respecto al tema, concepto, idea, o situación central.

Paso 4

Construir un mapa conceptual preliminar, colocando en primer lugar el nodo que refleja la pregunta que deseamos responder, y luego los nodos conceptuales complementarios, construyendo los enlaces más claros entre conceptos y creando los enlaces entre ellos.

Paso 5

Organizar en el espacio del mapa todos estos elementos, utilizando colores y formas para agrupar u organizar los conceptos de la misma categoría.

Paso 6

Completar todos los enlaces básicos, de manera que no exista ningún concepto clave sin asociar.

Paso 7

Revisar el mapa y reacomodar los conceptos y enlaces. Si se realiza en grupo, es importante ver el mapa como un todo y conocer la construcción personal para unirlo como un aporte al trabajo y crecimiento del grupo.

Paso 8

Buscar y dibujar las líneas cruzadas que sean necesarias entre conceptos, ya que esto significa que se comprenden relaciones entre los temas principales y los secundarios del mapa, dando paso a relaciones más complejas entre conceptos.

Paso 9

Finalmente, el mapa debe ser revisado, los conceptos reposicionados de forma que presten claridad y una mejor estructura final. Los programas Cmap Tools y FreeMind son herramientas útiles y funcionales para conseguir enlazar los conceptos y darle formatos más estructurados a los mapas.

Materiales y equipo

1. Papel construcción
2. Cartulina
3. Marcadores
4. Hojas blancas
5. Cinta adhesiva

Recomendaciones

1. Dependiendo de la metodología por implementar, será necesario llevar materiales didácticos que apoyen los contenidos y faciliten a las personas la comprensión de diversos temas a conceptualizar en el mapa.
2. Es importante dejar fluir el pensamiento creativo en todos los participantes, no inducirlos a esquematizaciones propias del facilitador, sino permitir que cada quien haga sus aportes de acuerdo con su comprensión particular de la temática. El uso de tutoriales en vídeo son herramientas muy útiles para guiar al aprendizaje para la construcción del mapa conceptual.

Literatura sugerida

1. Cañas, AJ; Novak, JD. s. f. ¿Qué es un mapa conceptual? (en línea). Disponible en <http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php>.
2. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Costa Rica). 2002. 80 herramientas para el desarrollo participativo (en línea). San José, Costa Rica. p. 50-51. Consultado 30 ene. 2017. Disponible en <http://repiica.iica.int/docs/B0850E/b0850e.pdf>.
3. Ontoria, A. 2005. Pensar con imágenes: una experiencia de “metaformación” en el aprendizaje (en línea). Córdoba, España, Universidad de Córdoba. Departamento de Educación. Consultado 26 may. 2017. Disponible en http://medina.uco.es/search~S6*spi?/dmapas+conceptuales/dmapas+conceptuales/1%2C1%2C4%2CB/frameset&FF=dmapas+conceptuales&3%2C%2C4.
4. UNED (Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica). 2014. ¿Cómo hacer un mapa conceptual paso a paso? (en línea). San José, Costa Rica, EUNED. Consultado 20 oct. 2016. Disponible en http://ocw.innova.uned.es/curso_ECEAD/modulo4/contenidos/html/modulo4/otros/mapaspasoapaso_form.pdf.